

RITRATTO DI DAMA (SOFONISBA ANGUISSOLA ?)

ANGUISSOLA LUCIA

(Cremona post 1535 - 1565)

INVENTARIO: 118

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è ancora ignota. È segnalato in collezione Borghese a partire dagli elenchi fedecommissari del 1833, dove è descritto come 'opera del Sofonisma', nome che torna ripetutamente negli inventari borghesiani tra Sei e Settecento.

Il primo ad attribuire il quadro a Sofonisba Anguissola, sulla scorta di quanto riportato su un frammento di stoffa attaccato sul verso della tela, fu Giovanni Piancastelli (1891), seguito negli anni da Adolfo Venturi (1893), Raymond Fournier-Sarbovèze (1902), Roberto Longhi (1928), Aldo de Rinaldis (1939) e Paola della Pergola (1955) la quale, al contrario di Longhi - che parlò di autoritratto della nota pittrice - identificò il soggetto con Lucia Anguissola, una delle sei figlie di Amilcare e Bianca Ponzoni, nata a Cremona intorno alla metà degli anni Trenta del Cinquecento. Ad espungere l'opera dal catalogo di Sofonisba fu invece Giovanni Morelli (1897) che, dopo aver confrontato la tela romana con il [Ritratto del dottor Pietro Manna](#) (Madrid, Museo del Prado) e il [Ritratto di Europa Anguissola](#) (Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo) - due opere eseguite da Lucia Anguissola - non esitò ad assegnare a quest'ultima la composizione Borghese, ipotesi riproposta all'inizio degli anni Settanta da Flavio Caroli (1973). Secondo quest'ultimo, infatti, il quadretto fu eseguito da Lucia che raffigura Sofonisba prima della sua partenza per la Spagna, dove giunse nel 1559 per impartire lezioni di pittura a Elisabetta di Valois, moglie del re Filippo II.

Nel 1989, soffermandosi sul [Ritratto di dama di Berlino](#) (Gemäldegalerie), raffigurante secondo la critica Bianca Ponzoni Anguissola, Maria Kusche (1989) ha proposto di identificare il soggetto del presente dipinto con quello della teletta tedesca, ipotesi su cui sorvola Anastasia Gilardi (1994) che al contrario si sofferma sulla paternità dell'opera. Secondo la studiosa, infatti, 'la resa pittorica dei particolari, quali i capelli e i lumi, o dei pizzici 'sgranati' corrosi dalla luce' (Ead.) sono dettagli propri di Lucia che, rispetto a sua sorella, li definisce con minor solidità e lucentezza. Ad avvalorare questa tesi è inoltre il gesto così reale e intimo compiuto dalla figura, ritratta mentre giocherella con la propria collana-cordoncino, particolare che ritorna in maniera analoga nell'[Autoritratto del Castello Sforzesco](#), dipinto da Lucia nel 1557.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 100;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 92;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 200;
- R. Fournier-Sarlovéze, *Artistes oubliés*, II. *Sofonisba Anguissola et ses soeurs*. Paris 1902, p. 33;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 189;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 44; Della Pergola 1955, p. 75, n. 132;
- F. Caroli, *Per Lucia Anguissola*, in "Paragone", XXIV 1973, pp. 69-73;
- A. Gilardi, in *Sofonisba Anguissola e le sue sorelle*, catalogo della mostra (Cremona, 1994; Vienna 1995; Washington 1995), a cura di M. Gregori, Corsico, Milano, 1994, p. 288;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 42.

English version

PORTRAIT OF A WOMAN (SOFONISBA ANGUISSOLA ?)

ANGUISSOLA LUCIA

(Cremona after 1535 - 1565)

INVENTORY: 118

MEDIUM:

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. It is first documented as forming part of the Borghese Collection in the *Inventario Fidecommissario* of 1833, where it is described as a 'work by Sofonisba' a name which also appears in various Borghese inventories of the 17th and 18th centuries.

The first critic to attribute the painting to Sofonisba Anguissola was Giovanni Piancastelli (1891), based on what is written on a fragment of cloth attached to the back of the canvas. His opinion was accepted by a number of critics over the next decades, including Adolfo Venturi (1893), Raymond Fournier-Sarbovéze (1902), Roberto Longhi (1928), Aldo de Rinaldis (1939) and Paola della Pergola (1955). Yet the identity of the subject of the work was more contested: while Longhi claimed that it was a self-portrait, della Pergola proposed that the woman is Sofonisba's sister Lucia Anguissola, the third of the six daughters of Amilcare and Bianca Ponzoni. Lucia was born in Cremona around the mid-1530s.

The first scholar to reject the attribution to Sofonisba was Giovanni Morelli (1897). Comparing the work in question with the portrait [Pietro Manna, Physician from Cremona](#) (Museo del Prado, Madrid) and the [Portrait of Europa Anguissola](#) (Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia) – two works by Lucia – Morelli had no hesitations in ascribing the Borghese portrait to the younger sister. His theory was later revived by Flavio Caroli (1973), who maintained that Lucia painted this portrait of Sofonisba before the latter left for Spain, where she arrived in 1559 to give painting lessons to Elisabeth of Valois, wife of King Philip II.

The questions of both the artist and the subject's identity, however, continued to be debated: Maria Kusche (1989) proposed that the work in question represents Bianca Ponzoni Anguissola,

basing her hypothesis on similarities with the portrait by this name in the Gemäldegalerie in Berlin, executed by Sofonisba. Yet her thesis did not persuade Anastasia Gilardi (1994), who argued that 'the execution of the details, such as the hair and the light, or the "graininess" of the lace worn away by the illumination' are characteristics of the style of Lucia, who compared to her sister depicts these features with less solidity and sheen. Gilardi's thesis is also supported by the very real and intimate gesture of the figure, who is portrayed as she plays with her necklace, a detail which Lucia repeats in her [Self-Portrait](#) (Castello Sforzesco, 1557).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 100;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 92;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 200;
- R. Fournier-Sarlovéze, *Artistes oubliés, II. Sofonisba Anguissola et ses soeurs*. Paris 1902, p. 33;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 189;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 44; Della Pergola 1955, p. 75, n. 132;
- F. Caroli, *Per Lucia Anguissola*, in "Paragone", XXIV 1973, pp. 69-73;
- A. Gilardi, in *Sofonisba Anguissola e le sue sorelle*, catalogo della mostra (Cremona, 1994; Vienna 1995; Washington 1995), a cura di M. Gregori, Corsico, Milano, 1994, p. 288;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 42.

